

LAPORAN EKOLOGI PEDESAAN

**KOMPOSISI TANAMAN PEKARANGAN BERDASARKAN HABIT MASYARAKAT
DI KAMPUNG JAMBAK DURIAN, JORONG PADANG LUA II,
NAGARI PADANG LUA, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM**

OLEH:

AUREAL LEODITA ZALESYA

NIM: 2210421005

**DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan hutan. Namun, sebagian tanah atau lahan yang diupayakan sebagai areal pertanian sangat tergantung pada berbagai faktor yang dikendalikan oleh perubahan musim dan daya dukung lahan. Dengan semakin pesatnya pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan semakin meningkat, sedangkan luas lahan pertanian semakin sempit, sehingga salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan (Sulardi, 2010).

Pekarangan adalah sebidang tanah darat yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal dan jelas batas-batasannya, ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman dan masih mempunyai hubungan kepemilikan dan fungsional dengan semua penghuni rumah yang bersangkutan menurut Danoesastro dalam Mukarlina dkk (2014), dan dapat dikategorikan sebagai salah satu praktik agroforestri tradisional dimana memiliki ciri-ciri penting yang dimiliki sistem agroforestri, karena hubungan timbal balik yang tercipta menjadikan pekarangan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan secara ekologi dan sosial, dimana anggota keluarga, tanaman, hewan ternak serta aspek lain dalam lingkungan rumah dan pekarangan dapat hidup secara bersama-sama.

Peranan dan pemanfaatan lahan pekarangan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini diduga berkaitan dengan tingkat kebutuhan, sosial budaya, tingkat pendidikan, dan faktor fisik serta ekologi setempat. Menurut Junaidah et al. (2015) lahan pekarangan memiliki fungsi multiguna sebab lahan pekarangan rumah dapat digunakan sebagai penghasil bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur, buah-buahan; bahan tanaman rempah, obat, bahan kerajinan tangan, bahan pangan hewani yang berasal dari unggas, ternak kecil maupun ikan; tanaman hias, bahan bangunan, kayu bakar, dan pakan ternak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriansyah et al. (2015) dengan bentuk pemanfaatan jenis tanaman pekarangan diketahui ada empat kelompok pemanfaatan yaitu, tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman obat-obatan.

Tanaman pekarangan memiliki struktur yang berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain. Faktor yang dapat mempengaruhi struktur dan perkembangan pekarangan adalah faktor iklim, edafik dan sosial budaya masyarakat setempat. Umumnya pekarangan yang baik akan terdapat di daerah yang mempunyai iklim basah (curah hujan merata sepanjang tahun) atau mempunyai pengairan yang teratur (Karyono, 2000).

Tumbuhan yang tumbuh di pekarangan biasanya memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi selain kemampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan setempat. Memproduksi makanan, rempah-rempah, atau obat-obatan, bahan bangunan, bahan baku kerajinan, dan bahan untuk produksi kayu bakar adalah contoh fungsi yang dipenuhi oleh pekarangan itu sendiri. Menurut sejumlah kajian, pekarangan juga berperan dalam peningkatan gizi keluarga, menjaga stabilitas ekologi, meningkatkan estetika, dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Menurut Arifin dkk. (2012), konsep dari suatu pekarangan bersifat dinamis dan memiliki fungsi tidak hanya sebagai ekosistem tetapi dapat berfungsi sebagai sumber daya sosial dan budaya. Keanekaragaman hayati tanaman pekarangan juga memiliki peran dalam membantu meningkatkan keanekaragaman hewan, seperti lebah dan serangga lainnya.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk mengetahui komposisi tanaman pekarangan dan mengetahui perilaku masyarakat tentang komposisi tanaman yang hidup di pekarangan.

II. METODOLOGI

2.1 Waktu dan Lokasi

Pengamatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 di lingkungan Jorong Padang Lua II, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pengamatan yaitu alat-alat tulis, handphone, aplikasi identifikasi tumbuhan, dan 9 pekarangan rumah penduduk.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Tanaman Pekarangan Di Jorong Padang Lua II, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

No	Tipe Rumah	Nama Spesies	Famili	Fungsi Tanaman
1	Permanen	I <i>Coleus</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman hias
2		<i>Caladium</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
3		<i>Dypsis lutescens</i>	Arecaceae	Tanaman hias
4		<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	Tanaman hias
5		<i>Aglaonema</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
6		<i>Andrographis paniculata</i>	Acanthaceae	Tanaman obat
7		<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
8		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
9		<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
10		<i>Alpinia Galanga</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
11		<i>Cymbopogon citratus</i>	Gramineae	Tanaman bumbu dapur
12		<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Lamiaceae	Tanaman bumbu dapur
13		<i>Capsicum frutescens</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
14		<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae	Tanaman pangan
15		<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman buah
16		<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	Tanaman buah
17		<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	Tanaman buah
18		<i>Persea americana</i>	Lauraceae	Tanaman buah
19		<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
20		<i>Syzigium malaccense</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
21	II	<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
22		<i>Coleus</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman hias
23		<i>Cosmos sulphureus</i>	Asteraceae	Tanaman hias
24		<i>Syzigium myrtifolium</i>	Myrtaceae	Tanaman hias
25		<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	Tanaman hias
26		<i>Echinopsis</i> sp.	Cactaceae	Tanaman hias
27		<i>Pedilanthus bracteatus</i>	Euphorbiaceae	Tanaman hias
28		<i>Ruellia angustifolia</i>	Acanthaceae	Tanaman hias
29		<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
30		<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Lamiaceae	Tanaman bumbu dapur
31		<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman bumbu dapur
32		<i>Citrus hystrix</i>	Rutaceae	Tanaman bumbu dapur
33		<i>Citrus sinensis</i>	Rutaceae	Tanaman buah
34		<i>Dimocarpus longan</i>	Sapindaceae	Tanaman buah
35		<i>Manilkara zapota</i>	Sapotaceae	Tanaman buah
36		<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Tanaman buah
37		<i>Syzigium aqueum</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
38		<i>Syzigium malaccense</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
39		<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	Tanaman buah

40			<i>Selenicerus undatus</i>	Cactaceae	Tanaman buah
41			<i>Musa</i> sp.	Musaceae	Tanaman buah
42			<i>Saccharum officinarum</i>	Poacea	Tanaman buah
43			<i>Toona</i> sp.	Meliaceae	Tanaman pelindung
44		III	<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
45			<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	Tanaman hias
46			<i>Cattleya</i>	Orchidaceae	Tanaman hias
47			<i>Phalaenopsis amabilis</i>	Orchidaceae	Tanaman hias
48			<i>Rosa chinensis</i>	Rosaceae	Tanaman hias
49			<i>Plumeria rubra</i>	Apocynaceae	Tanaman hias
50			<i>Epiphyllum oxypetalum</i>	Cactaceae	Tanaman hias
51			<i>Caladium</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
52			<i>Epipremnum pinnatum</i>	Araceae	Tanaman hias
53			<i>Drimiopsis kirkii</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
54			<i>Spathiphyllum</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
55			<i>Zephyranthes rosea</i>	Amaryllidaceae	Tanaman hias
56			<i>Murraya paniculata</i>	Rutaceae	Tanaman hias
57			<i>Anthurium plowmanii</i>	Araceae	Tanaman hias
58			<i>anthurium andraeanum</i>	Araceae	Tanaman hias
59			<i>Anthurium crystallinum</i>	Araceae	Tanaman hias
60			<i>Anthurium jenmanii</i>	Araceae	Tanaman hias
61			<i>Monstera adansonii</i>	Araceae	Tanaman hias
62			<i>Aglaonema</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
63			<i>Alocasia cuprea</i>	Araceae	Tanaman hias
64			<i>Haworthia fasciata</i>	Asphodelaceae	Tanaman hias
65			<i>Opuntia</i> sp.	Cactaceae	Tanaman hias
66			<i>Ananas</i> sp.	Bromeliaceae	Tanaman hias
67			<i>Rosa chinensis</i>	Rosaceae	Tanaman hias
68			<i>Cymbopogon citratus</i>	Poacea	Tanaman bumbu dapur
69			<i>Alpinia Galanga</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
70			<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
71			<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
72			<i>Kaempferia galanga</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
73			<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
74			<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	Tanaman bumbu dapur
75			<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
76			<i>Andrographis paniculata</i>	Acanthaceae	Tanaman obat
77			<i>Syzigium polyanthum</i>	Myrtaceae	Tanaman bumbu dapur
78			<i>Fragaria ananassa</i>	Rosaceae	Tanaman pangan, buah
79			<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae	Tanaman bumbu dapur
80			<i>Citrus hystrix</i>	Rutaceae	Tanaman bumbu dapur
81			<i>Citrus sinensis</i>	Rutaceae	Tanaman buah
82			<i>Plinia cauliflora</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
83	Semi Permanen	I	<i>Coleus</i> sp.	Lamiacea	Tanaman hias
84			<i>Caladium</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
85			<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
86			<i>Cymbopogon citratus</i>	Poacea	Tanaman bumbu dapur
87			<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur

88			<i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae	Tanaman sayur
89			<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae	Tanaman pangan
90		II	<i>Clerodendrum paniculatum</i>	Lamiaceae	Tanaman hias
91			<i>Catharanthus roseus</i>	Apocynaceae	Tanaman hias
92			<i>Adiantum</i> sp.	Pteridaceae	Tanaman hias
93			<i>Pachystachys lutea</i>	Acanthaceae	Tanaman hias
94			<i>Celosia argentea</i>	Amaranthaceae	Tanaman hias
95			<i>Coleus</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman hias
96			<i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae	Tanaman sayur
97			<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae	Tanaman sayur
98			<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae	Tanaman pangan
99			<i>Selenicereus undatus</i>	Cactaceae	Tanaman buah
100			<i>Persea americana</i>	Lauraceae	Tanaman buah
101			<i>Musa</i> sp.	Musaceae	Tanaman buah
102			<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	Tanaman buah
103			<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Tanaman buah
104			<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
105		III	<i>Coleus</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman hias
106			<i>Bougainvillea</i> sp.	Nyctaginaceae	Tanaman hias
107			<i>Caladium</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
108			<i>Monstera adansonii</i>	Araceae	Tanaman hias
109			<i>Rosa chinensis</i>	Rosaceae	Tanaman hias
110			<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Tanaman hias
111			<i>Cymbopogon citratus</i>	Poaceae	Tanaman bumbu dapur
112			<i>Mentha</i> sp.	Lamiaceae	Tanaman obat
113			<i>Musa</i> sp.	Musaceae	Tanaman buah
114			<i>Annona muricata</i>	Annonaceae	Tanaman buah
115	Non Permanen	I	<i>Impatiens balsamina</i>	Balsaminaceae	Tanaman hias
116			<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	Malvaceae	Tanaman hias
117			<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
118			<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
119			<i>Cymbopogon citratus</i>	Poaceae	Tanaman bumbu dapur
120			<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
121			<i>Capsicum frutescens</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
122			<i>Ocimum tenuiflorum</i>	Lamiaceae	Tanaman bumbu dapur
123			<i>Solanum lycopersicum</i>	Solanaceae	Tanaman buah
124			<i>Manihot esculenta</i>	Euphorbiaceae	Tanaman pangan
125			<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	Tanaman buah
126			<i>Eugenia uniflora</i>	Phyllanthaceae	Tanaman buah
127		II	<i>Allamanda cathartica</i>	Apocynaceae	Tanaman hias
128			<i>Dracaena trifasciata</i>	Asparagaceae	Tanaman hias
129			<i>Ruellia angustifolia</i>	Acanthaceae	Tanaman hias
130			<i>Citrus aurantifolia</i>	Rutaceae	Tanaman dapur
131			<i>Syzigium aqueum</i>	Myrtaceae	Tanaman buah
132			<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Tanaman buah
133			<i>Eugenia uniflora</i>	Phyllanthaceae	Tanaman buah
134		III	<i>Aglaonema</i> sp.	Araceae	Tanaman hias

135	<i>Monstera adansonii</i>	Araceae	Tanaman hias
136	<i>anthurium andraeanum</i>	Araceae	Tanaman hias
137	<i>Caladium</i> sp.	Araceae	Tanaman hias
138	<i>Selaginella apoda</i>	Selaginellaceae	Tanaman hias
139	<i>Allium fistulosum</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
140	<i>Curcuma longa</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
141	<i>Cymbopogon citratus</i>	Poacea	Tanaman bumbu dapur
142	<i>Zingiber officinale</i>	Zingiberaceae	Tanaman bumbu dapur
143	<i>Capsicum frutescens</i>	Amaryllidaceae	Tanaman bumbu dapur
144	<i>Syzigium polyanthum</i>	Myrtaceae	Tanaman bumbu dapur
145	<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae	Tanaman obat
146	<i>Orthosiphon</i>	Lamiacea	Tanaman obat
147	<i>Zea mays</i>	Poacea	Tanaman pangan
148	<i>Fragaria ananassa</i>	Rosaceae	Tanaman buah
149	<i>Persea americana</i>	Lauraceae	Tanaman buah
150	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae	Tanaman obat
151	<i>Bambusa</i> sp.	Poacea	Tanaman pelindung

Berdasarkan pengamatan terhadap komposisi jenis tanaman yang telah dilakukan diperoleh 38 famili dan 81 spesies tanaman yang terdapat pada 9 pekarangan rumah penduduk dengan tipe rumah yang berbeda di Jorong Padang Lua II, Nagari Padang Lua. Dari data hasil pengamatan komposisi jenis tanaman tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan perilaku masyarakat tentang komposisi tanaman yang hidup di pekarangan (fungsi tanaman dan pemanfaatannya) dengan tipe rumah yang berbeda.

Komposisi tanaman yang ditemukan pada pekarangan rumah permanen terdiri dari 31 famili dan 63 spesies dengan jumlah tanaman hias sebanyak 32 spesies, tanaman buah sebanyak 15 spesies, tanaman bumbu masak/rempah/obat sebanyak 14 spesies, tanaman pangan 1 spesies, dan tanaman pelindung 1 spesies. Pada rumah semi permanen, komposisi tanaman yang ditemukan pada pekarangannya terdiri dari 22 famili dan 25 spesies dengan jumlah tanaman hias sebanyak 12 spesies, tanaman buah 7 spesies, tanaman bumbu masak/rempah/obat sebanyak 4 spesies, tanaman sayur sebanyak 2 spesies, dan tanaman pangan 1 spesies. Pada rumah non permanen, komposisi tanaman yang ditemukan pada pekarangannya terdiri dari 22 famili dan 31 spesies dengan jumlah tanaman hias sebanyak 10 spesies, tanaman buah 7 spesies, tanaman bumbu masak/rempah/obat sebanyak 11 spesies, tanaman pangan sebanyak 2 spesies, dan tanaman pelindung 2 spesies.

Araceae merupakan famili yang paling banyak ditemukan dari 9 pekarangan rumah penduduk yang diamati. Araceae atau yang dikenal juga dengan keladi-keladian adalah tumbuhan yang memiliki keragaman tinggi dan umum ditemui di masyarakat. Araceae adalah tumbuhan herba, sebagian besar berumbi, memiliki bentuk daun yang variatif, memiliki

seludang (spathe), bunga majemuk tipe tongkol (spadix) dan berkelamin dua (Van Steenis, 2008). Famili araceae ini banyak ditemukan di Jorong Padang Lua diperkirakan karena memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata tahunan sekitar 2.700 hingga 3.500 mm, suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 33°C dan rata-rata kelembaban pertahunnya berkisar antara 83% hingga 97%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mayo (1997) araceae sangat dominan pada daerah tropis dengan konsentrasi khusus di Amerika tropis, daratan Asia Tenggara, dan wilayah Malesian (Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini).

Komposisi tanaman di pekarangan juga dapat dipengaruhi oleh ketinggian dan temperatur suatu tempat. Dapat diketahui ketinggian wilayah Jorong Padang Lua II, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sekitar 963 meter di atas permukaan laut. Tinggi tempat (altitude) selalu berkaitan dengan temperatur setempat. Semakin tinggi tempat di atas permukaan laut, maka semakin sejuk temperaturnya. Dengan demikian faktor ketinggian selalu berkaitan dengan temperatur, dan secara langsung temperatur sangat menentukan pertumbuhan tanaman (Ashari, 1995).

Komposisi tanaman di pekarangan rumah dapat bervariasi tergantung pada jenis rumah (permanen, semi permanen, atau non permanen) dan kondisi sosial ekonomi pemilik rumah. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada tipe rumah permanen, komposisi jenis tanaman pekarangannya lebih tinggi dibandingkan pada tipe rumah semi permanen dan non permanen. Pekarangan rumah permanen cenderung memiliki komposisi tanaman yang lebih tinggi karena pemilik rumah biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk menanam berbagai jenis tanaman (Mariah dkk, 2023).

Pada tipe rumah semi permanen, komposisi jenis tanaman pekarangannya sedang karena keterbatasan sumber daya dan ruang. Biasanya ditemukan tanaman yang mudah dirawat dan memiliki nilai ekonomi atau fungsional, seperti sayuran dan tanaman obat, serta tanaman bumbu dapur. Pada tipe rumah non permanen cenderung memiliki komposisi yang lebih rendah karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menanam dan merawat tanaman. Selain itu jenis tanaman yang ditemukan biasanya adalah tanaman yang cepat tumbuh dan tidak memerlukan perawatan intensif, seperti beberapa tanaman bumbu dapur dan tanaman hias sederhana (Emilia, 2023).

Berdasarkan jumlah jenis, golongan tanaman hias memiliki jumlah jenis yang paling banyak jika dibandingkan dengan tanaman lainnya yaitu sebanyak 40 jenis, kemudian diikuti oleh tanaman buah-buahan sebanyak 18 jenis, selanjutnya masak/rempah/obat sebanyak 12 jenis, tanaman obat sebanyak 5 jenis, tanaman pelindung 3, tanaman sayuran sebanyak 2 jenis

dan terakhir tanaman pangan sebanyak 2 jenis. Tanaman hias lebih banyak ditanam bertujuan untuk menambah nilai estetika atau keindahan rumah, tanaman buah-buahan juga banyak ditanam karena selain untuk pelindung rumah dari cahaya matahari, tanaman buah-buahan juga dapat menambah penghasilan keluarga. Tanaman bumbu masak/rempah/obat, tanaman pangan, dan tanaman sayuran juga ditemukan karena dapat digunakan sebagai bumbu masak serta masakan sehari-hari, serta tanaman obat untuk mengobati anggota keluarga.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komposisi tanaman pekarangan dari 9 pekarangan rumah penduduk dengan tipe yang berbeda di Jorong Padang II, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terdiri dari 38 famili dan 81 spesies tanaman, dimana pada pekarangan didominasi oleh golongan tanaman hias.
2. Komposisi tanaman pekarangan pada rumah permanen lebih tinggi dibandingkan rumah semi permanen dan rumah non permanen.
3. Famili yang mendominasi dari tanaman yang ada pada 9 pekarangan rumah yang diamati yaitu famili araceae.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, diharapkan agar lebih teliti lagi saat melakukan pengamatan dan pengumpulan data untuk pengamatan yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, S. N., Lovadi I., & Linda, R. (2015). Keanekaragaman jenis tanaman pekarangan di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah. *Protobiont*, 4(1), 226- 235.
- Arifin, H.S, dkk, “The Role And Impacts Of Small-Scale, Homestead Agro-Forestry Systems (“Pekarangan”) On Household Prosperity: An Analysis Of Agro-Ecological Zones Of Java, Indonesia. *International Journal Of Agri Science*, 2012, 2(10): 896-914.
- Emilia, R. 2023. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Pekarangan Rumah Di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Sebagai Bahan Ajar SMA/MA. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Metro.
- Junaidah, S.P., & Budiadi. (2015). Komposisi jenis dan fungsi pekarangan (studi kasus Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, DI Yogyakarta). *Jurnal Hutan Tropis*. 4(1), 77- 84.
- Karyono. 2000. Traditional Homegarden and Its Transforming Trend. *Jurnal Bionatura*, 2(3): 117-124.
- Mariah, A.B, Kristiyanto., & Edward, A. 2023. Keanekaragaman Jenis Tanaman Pekarangan. *EduBiologia*, 3(2), 111-121.
- Mayo, S, Bogner J. dan Boyce, P. 1997. *The Genera of Araceae*. 380.
- Mukarlina., Linda, R., & Nurlaila. (2014). Keanekaragaman jenis tanaman pekarangan di Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. *Jurnal Saintika*, 16(1), 51-62.
- Sulardi. 2010. Tingkat Kerapatan Dan Pola Pemetaan Tanaman Pekarangan Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Jawa Tengah. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Van Steenis, C. G. G. J. 2008. *Flora*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1. *Cosmos sulphureus*

Gambar. *Clerodendrum paniculatum*

Gambar. *Pachystachys lutea*

Gambar 4. *Bougainvillea* sp.

Gambar 5. *Catharanthus roseus*

Gambar 6. *Celosia argentea*

Gambar 7. *Coleus* sp.

Gambar 8. *Ruellia tuberosa*

Gambar 9. *Allamanda cathartica*